

GAMMALASHTIRISHGA ASOSLANGAN SHIFRLASH ALGORITMLARINING MATEMATIK ASOSLARI

Sharopova Muxayyo Muxtor qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Umumtexnik fanlar” kafedrası o’qituvchisi

muxayyosharopova4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10699811>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-February 2024 yil

Ma’qullandi: 20- February 2024 yil

Nashr qilindi: 24- February 2024 yil

KEY WORDS

gammalashtirish, kalit, shifrlash, deshifrlash

ABSTRACT

Ushbu maqolada gammalashtirishga asoslangan shifrlash algoritmining matematik asoslari berilgan. Buda asosiy element alifbo harflari va kalit deb ataluvchi parametrlardan foydalanib matematik usullari talqini berilgan

Shifrlash jarayonida ochiq ma’lumotni tashkil etuvchi mos alifbo belgilari bilan “kalit” deb ataluvchi parametrning mos elementlari ustida biror amal bajarish natijasida shifirma’lumotni tashkil etuvchi alifbo belgilariga akslantirish amalga oshirilsa, bunday shifrlash algoritmi gammalashtirish shifrlash algoritmi turkumiga kiradi. Gammalashtirish bilan shifrlash uslubining mohiyati ochiq ma’lumotni (yoki shifirma’lumotni) tashkil etuvchi alifbo belgilari bilan, shifrlash kalitini ifodalovchi psevdotasodifiy ketma-ketlikning mos elementlari gammasini tashkil etuvchi elementlar ustida biror amal bajarish bilan shifirma’lumot hosil qilishdan iborat. Bunda ochiq, shifrlangan va kalitni ifodalovchi gamma ma’lumotlarning alifbo belgilari bitta to’plamdan olingan bo’lishi zarur. Misol uchun 2 modul bo’yicha qo’shish amalidan foydalanib, ikkilik sanoq tizimi alifbosida raqamli ko’rinishda berilgan ma’lumotni quyidagicha shifrlash va deshifrlash mumkin:

Ochiq matn:

0110011100100011...

Kalitni ifodalovchi gamma:

110110010110101...

Shifrlangan matn:

1000101110010110...

Kalitni ifodalovchi gamma:

1110110010110101...

Ochiq matn:

0110011100100011...

Bu misoldan ko’rinadiki, deshifrlash uchun kalit bo’yicha (ya’ni kalitni tashkil etuvchi gamma elementlari bo’yicha) shifirma’lumotning mos elementlarini 2 modul bo’yicha qo’shishdan foydalanib qayta gammalashtirish kifoya. Bunday shifrlash va deshifrlash jarayonlari akslantirishlarining matematik modeli mos ravishda ushbu: va (analitik) formulaviy

ifodalarga ega. Bu yerda - ochiq ma'lumotning i-biti, - kalitni ifodalovchi gammaning i-biti, - shifrlangan ma'lumotning i-biti, - modul 2 bo'yicha qo'shish amalidan iborat. Ya'ni yuqoridagi ifodalalar ushbu: va formulalarga teng kuchli. Biror -xarakteristikaga ega bo'lgan chekli maydonlarda bo'yicha amallar bajarish ochiq ma'lumot alifbosi belgilari yoki belgilar birikmalarini ifodalovchi shifr qiymat va shifirma'lumot alifbosi belgilari yoki belgilar birikmalarini ifodalovchi shifrbelgilarning chekli sonda ekanligi bilan uzviy bog'liq. Misol uchun ochiq ma'lumotni tashkil etuvchi alifbo kirillcha 32 ta belgilardan iborat bo'lsin. Ularni bo'shliq(probel) moslik bilan ifodalab, kalit gammasini ushbu ko'rinishdagi tasodifiy ketma-ketlikdan iborat deb olib, "gammalashtirish" - ochiq ma'lumotni shifrlashni quyidagicha amalga oshirish mumkin:

$$(I + T) \bmod 32 = (4 + 19) \bmod 32 = 23 \rightarrow U, (A + \Gamma) \bmod 32 = (0 + 4) \bmod 32 = 4 \rightarrow \Gamma,$$

$$(M + 3) \bmod 32 = (13 + 8) \bmod 32 = 21 \rightarrow \Phi, \dots, (A + \mathcal{A}) \bmod 32 = (0 + 30) \bmod 32 = 30 \rightarrow \mathcal{A},$$

$$(III + \mathcal{N}) \bmod 32 = (25 + 12) \bmod 32 = 5 \rightarrow \mathcal{D}, \dots, (P + K) \bmod 32 = (17 + 11) \bmod 32 = 28 \rightarrow B,$$

$$(H + 3) \bmod 32 = (9 + 8) \bmod 32 = 17 \rightarrow P, (III + Y) \bmod 32 = (25 + 20) \bmod 32 = 13 \rightarrow M,$$

va natijada "SGF...YAD...RM" -shifirma'lumotga ega bo'lamiz. Deshiflash esa quyidagicha amalga oshiriladi:

Xuddi yuqorida keltirilgan misoldagi kabi, agarda ochiq ma'lumot kompyuterdan foydalanilgan holda tuzilib, standart ASCII kodi alifbosi belgilaridan iborat bo'lsa, u holda ochiq ma'lumotning -belgisini, unga mos ASCII kodi qiymatiga, shifrlash jarayonida unga mos keluvchi kalit gammasi -elementining ASCII kodi qiymatini xarakteristikasi 256 bo'lgan chekli maydonda qo'shib, natijaning qiymatiga teng bo'lgan ASCII kodli belgiga almashtiriladi: va shifirma'lumot hosil qilinadi. Deshifrlash ushbu: formula orqali amalga oshirilib, shifirma'lumotga mos ochiq ma'lumot hosil qilinadi. Agarda kalit gammasi qaytariluvchi davrga ega bo'lgan bitlardan iborat bo'lmasa, olingan shifirma'lumotni ochish yetarli darajada qiyin bo'ladi. Buning uchun kalit gammasini tashkil etuvchi elementlar tasodifiy o'zgarishi kerak. Amalda kalit gammasining davri butun shifirma'lumot uzunligidan katta bo'lib, ochiq ma'lumotning hech bir qismi ma'lum bo'lmasa, bunday shifirma'lumotga mos keluvchi ochiq ma'lumotni topish murakkab bo'ladi. Bunday hollarda shifirma'lumot faqat uzunligi uning uzunligiga teng bo'lgan kalit gammasining mumkin bo'lgan barcha variantlarini tanlash orqali ochiladi. Agarda raqib tomonga ochiq ma'lumotning biror qismi va unga mos keluvchi shifirma'lumot ma'lum bo'lib qolsa, u holda shifrlashning gammalashtirish uslubi o'z kuchini yo'qotadi. Chunki bunday holda raqib tomon ochiq ma'lumotning ma'lum bo'lgan qismi mazmuniga ko'ra butun shifirma'lumotni ochishga harakat qiladi. Misol uchun, ko'plab maxfiy hujjatlar «Mutlaqo maxfiy» yoki boshqa shu kabi so'zlar bilan boshlanib, kriptoanalitik uchun tahlil yo'nalishini aniqlashga yordam beradi. Bunday holatlarni axborot tizimi muhofazasi kriptotizimining amalda qo'llanilishida albatta hisobga olish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Sharopova, M. M. qizi . (2023). JAVA TILI YORDAMIDA OB'EKTGA YUNALTIRILGAN DASTURLASH ASOSLARI BILAN TANISHISH. GOLDEN BRAIN, 1(34), 111-119.
2. Sharopova, M. (2023). CHOOSE: COMPOSITION OR INHERITANCE. Science and innovation in the education system, 2(13), 96-102.

3. Sharopova, M. (2023). JAVA PROGRAMMING IN THE LANGUAGE HERITAGE TO DO SYNTAX. Current approaches and new research in modern sciences, 2(12), 82-87.
4. Sharopova, M. (2023). ARRAY AND ARRAYS INSTALLATION. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(12), 102-107.
5. Sharopova, M. (2023). CLASSES AGAIN APPLY. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 106-111.
6. qizi Sharopova, M. M. (2023). INTRODUCING" PROGRAM CONTROL OPERATORS" IN THE JAVA PROGRAMMING LANGUAGE. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 222-231.
7. qizi Sharopova, M. M. (2023). Working with folders in the JAVA programming language. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 232-236.
8. Sharopova, M. (2024). CREATION OF A DATABASE FOR THE SYSTEM PLATFORM OF NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL CENTERS. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 185-191.
9. Sharopova, M. (2024). DSA ERI STANDARD. ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE OF GOST R 34.10-94. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 169-178.
10. Sharopova, M. (2024). COLLECTORS.(OBJECT CONTAINERS). Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 93-101.
11. Sharopova, M. (2024). JAVA PROGRAMMING IN THE LANGUAGE FLOWING INPUT AND RELEASE. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 84-93.
12. Murodov, O. (2024). DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED PARAMETER CONTROL SYSTEM ROOMS AND WORKSHOPS BASED ON CLOUD TECHNOLOGIES. Академические исследования в современной науке, 3(2), 16-27. Murodov, O. T. R. (2023). Zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalari va ularni qo'llash usul va vositalari. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 481-486.
13. Муродов, О. Т. (2023). РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМНАТ. GOLDEN BRAIN, 1(26), 91-95.